

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

Лукьянова К. К.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,

Сорокотягин И. И.,
бакалавр,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы коллективных методов принятия решений в современных организациях, их эффективность. В результате анализа теоретических исследований выявлено, что из всего множества методов и моделей, используемых при поиске и выборе решений, нет идеальных, любая имеет недостатки и преимущества и результативна только в определённый промежуток временного периода. Необходимо отметить, что различия в системе культурных ценностей влияют на степень вовлеченности каждого сотрудника в принятие решений и эффективность принятия коллективных решений в организации

***Ключевые слова:** управление, решение, комитет, способ, метод, совет, коллектив.*

FOREIGN EXPERIENCE IN INVOLVING EMPLOYEES IN DECISION-MAKING

Lukyanova K. K.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

Sorokotyagin I. I.,
bachelor,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the theoretical and practical issues of collective decision-making methods in modern organizations, their effectiveness. As a result of the analysis of theoretical studies, it was revealed that out of all the many methods and models used in the search and selection of solutions, there are no ideal ones, any one has disadvantages and advantages and is effective only in a certain period of time. It should be noted that differences in the system of cultural values affect the degree of involvement of each employee in decision-making and the effectiveness of collective decision-making in the organization

Keywords: Management, decision, committee, method, method, council, team.

Актуальность: Участие работников в управлении означает предоставление работникам возможности влиять на процесс принятия управленческих решений на различных уровнях посредством различных форм в организации. Существуют различные формы участия работников, среди которых рабочие комитеты, совместные советы управления, цеховые советы, совместные советы, советы подразделений, представительство в совете директоров и различные совместные комитеты в частном секторе со специализированными функциями.

Цель: цель данной работы заключается в исследовании новых, ранее не применяемых в отечественной практике методов мотивации персонала на рабочем месте, а также актуализации уже функционирующих систем мотивации.

Результаты исследования. Формы участия варьируются от отрасли к отрасли, от страны к стране и от объекта к объекту в рамках одной и той же отрасли. Таким образом, существуют следующие формы участия работников [1]:

1. Комитет по труду.
2. Объединенный совет по управлению.
3. Совет представительства.
4. Участие через собственность.
5. Участие через полный контроль.
6. Коллективные переговоры.
7. Расширение и обогащение рабочих мест.
8. Схема предложения.
9. Круг качества.
10. Уполномоченная команда и Автономные команды.
11. Общее управление качеством.

12. Финансовое участие.
13. Консультативное участие.
14. Ассоциативное Участие.
15. Административное Участие.
16. Решительное участие.
17. Схема Участия Работников.

Формы участия работников в Управлении – Комитет по труду, Объединенный Совет по управлению, и ряд других Форм [2].

Менеджеры, рабочие и специалисты по производственным отношениям по-разному интерпретируют термин «управление участием работников». Некоторые менеджеры интерпретируют это как обмен информацией, в то время как другие рассматривают его как совместную консультацию перед принятием решения. Рабочие обычно подразумевают под этим совместное принятие решений. Это означает, что работники рассматривают участие как эквивалент совместного принятия решений в сферах управления предприятием.

Они рассматривают его как ассоциацию труда с управлением без окончательной власти или ответственности в общей области управленческих функций. Это означает, что руководство соответствующим образом разделяет полномочия по принятию решений с нижестоящими чинами организации.

Таким образом, участие работников в управлении означает предоставление работникам возможности влиять на процесс принятия управленческих решений на различных уровнях посредством различных форм в организации.

Ниже приведены формы участия [3]:

Форма № 1. Рабочий комитет:

Предприятия с численностью работников 100 и более человек составляют комитет по труду с равным числом представителей от работников и руководства. Этот комитет должен выработать пути и средства для поддержания искренних и гармоничных отношений между сотрудниками и руководством.

Форма № 2. Объединенный совет по управлению:

Он был введен в 1958 году. Этот совет формируется на уровне предприятия с равным числом представителей работников и работодателей. Это в основном консультативно-совещательный

совет. Сфера применения его охватывает такие вопросы, как условия труда, недисциплинированность, прогулы, предотвращение несчастных случаев, подготовка графиков отпусков и т.д.

Зачастую рабочий комитет и объединенный совет по управлению схожи по своему охвату и функциям. Следовательно, множественность двудольных консультативных органов не служит этой цели.

Форма № 3. Совет представительства:

В соответствии с этой схемой один или два представителя работников выдвигаются или избираются в Совет директоров. Основная идея состоит в том, чтобы защитить интересы рабочих и обеспечить промышленную гармонию и хорошие отношения между рабочими и руководством. Это высшая форма участия.

Банки государственного сектора ввели эту схему с 1970 года. Представительные союзы должны дать группу, содержащую имена, из которых один будет выбран правительством.

Успех рабочего директора зависит от его роли в правлении и его предварительного консультационного общения с другими рабочими. Он должен очень эффективно и убедительно сформулировать озабоченность рабочего фактами и цифрами и просвятить руководство о последствиях различных предложений в совете.

Форма № 4. Участие через право собственности:

Работники, став акционерами, принимают участие в управлении. Руководство продает акции по сниженной цене своим преданным и лояльным сотрудникам. Таким работникам разрешено платить цену в рассрочку для покупки акций. Но участие отличается от управления.

Форма № 5. Участие через Полный контроль:

Это называется самоуправлением. Югославия — страна, практикующая эту модель. Это дает полный контроль рабочим непосредственно управлять всеми аспектами промышленности через своих представителей. Этот метод обеспечивает полную идентификацию работников с их организацией.

Размах промышленного конфликта становится меньше при методе самоуправления. Но успех метода зависит от интенсивности интереса, проявляемого работниками к управлению.

Форма № 6. Коллективные переговоры:

Этот механизм дает руководству и работникам возможность устанавливать правила, касающиеся условий труда и трудового договора. Этот вид участия существует на практике.

Форма № 7. Расширение и обогащение рабочих мест:

Увеличение операционных компонентов задания означает добавление элементов по горизонтали. Обогащение труда подразумевает добавление мотиваторов к существующей работе. И то, и другое – механизмы, призванные избавить работников от монотонности труда. Они служат механизмами участия, поскольку предоставляют свободу и простор для использования своего опыта.

Форма № 8. Схема предложения [4]:

От работников принимаются предложения по различным аспектам работы. Руководство рассматривает сделанные предложения и претворяет их в жизнь. Некоторые компании делятся своей финансовой выгодой, получаемой за счет хороших предложений, с работниками, которые вносят эти предложения. Этот механизм разжигает в работниках творческий или новаторский порыв. Это беспроегрышный механизм. Присуждаемое вознаграждение должно быть соизмеримо с выгодой, получаемой от данного предложения.

Форма № 9. Круг качества:

Круг качества состоит из 7-10 человек, набранных из одной рабочей области, которые регулярно встречаются, чтобы определить, проанализировать и решить проблемы качества и связанные с ними проблемы в своей области. Членство является добровольным, и заседания проводятся один раз в неделю в течение часа. Эта концепция возникла в Японии.

Форма № 10. Уполномоченная команда и Автономные команды [5]:

Расширение прав и возможностей означает передачу полномочий и ответственности сотрудникам. Когда власть передается сотрудникам, они испытывают чувство собственности и контроля над своей работой. В то же время это порождает в них чувство ответственности.

1. Уполномоченная команда устанавливает свою собственную цель.
2. Определяет метод работы.

3. Определяет стиль руководства и функции.
4. Создает свой собственный график работы и проверяет его эффективность.
5. Готовит собственный бюджет и координирует свою работу с другими ведомствами.
6. Выбирает источник поставки материалов.
7. Нанимает себе замену.
8. Берет на себя ответственность за дисциплину своих членов.
9. Берет на себя ответственность за качество продукции и услуг.

Форма № 11. Общее управление качеством:

Это означает глубокую приверженность организации качеству. Качество продукта/услуги является единственным фокусом организации. Организация намерена повысить качество в каждом процессе производства и предоставления услуг конечному потребителю.

Общепринятая вера в то, что качество является прерогативой отдела контроля качества, не верна.

Форма № 12. Финансовое Участие:

Этот тип участия потенциально может интенсивно вовлекать работника в процесс принятия решений или консультаций. Она повышает приверженность сотрудников организации, связывая результаты деятельности фирмы с результатами деятельности самого сотрудника.

Многие схемы финансового участия включают в себя план распределения прибыли, выкуп прав управления, привязанную к прибыли оплату труда, кооперативы работников, участие в пенсионном фонде и фонд наемных работников.

Формы участия работников в Управлении – Кружки Качества, Тотальное Управление Качеством и Финансовое участие [6].

В Индии существуют различные формы участия рабочих, среди которых рабочие комитеты, совместные советы по управлению, цеховые советы, совместные советы, советы подразделений, представительство в совете директоров и различные совместные комитеты в частном секторе со специализированными функциями.

В последнее время ряд процветающих компаний также приняли некоторые новые формы коллективного управления, такие как [7]:

1. Качественные круги.
2. Полное управление качеством.
3. Финансовое Участие.

Основные особенности этих форм объясняются ниже[8]:

1. Круги качества:

Концепция «кругов качества» возникла в Японии в начале 1960-х годов и распространилась в различных частях мира. «Круг качества» обычно состоит из семи-десяти человек, принадлежащих к одной и той же рабочей области.

Они регулярно встречаются, чтобы определить, обсудить и решить проблемы, связанные с качеством. Членам кружка обычно прививается обучение технике решения проблем.

Ожидается, что кружки качества будут производить два эффекта: первый – повышение качества и производительности, а второй – развитие чувства участия работников в принятии решений, связанных с работой.

Это приводит к повышению удовлетворенности работой и улучшению производственных отношений. Эти круги обычно существуют в течение определенного периода и заканчиваются после того, как они выполнили свою задачу.

С кружками качества тесно связана программа качества трудовой жизни или «гуманизация труда». Основной упор в программе делается на повышение производительности и конкурентоспособности с учетом общих интересов организации.

2. Полное Управление Качеством:

По сути, это формальная программа, в которой участвуют все сотрудники организации. Ожидается, что каждый сотрудник внесет свой вклад в интересах организации.

Каждый шаг в процессах компании подвергается интенсивному и регулярному контролю, так что работа становится безошибочной.

Ее называют партисипативной, потому что это формальная программа, включающая в себя каждого сотрудника организации и делающая каждого ответственным за ежедневное улучшение качества.

3. Финансовое Участие:

Эта форма участия основана на предпосылке, что если сотрудник имеет финансовую долю в организации, он, скорее всего, будет более позитивно мотивирован и вовлечен. В соответствии с данной формой участия эффективность деятельности организации связана с эффективностью работы ее сотрудников. Сотрудники могут делиться полученными доходами в виде бонусов, связанных с прибылью, и опционов на акции.

Формы участия работников в управлении – Обмен информацией, Консультативное Участие, Ассоциативное Участие, Административное Участие и Другие Формы.

Изучение различных схем участия трудящихся в конкретных учреждениях, организациях и в различных странах позволит выявить некоторые отдельные формы участия сотрудников в принятии решений [9].

Форма № 1. Обмен информацией:

Это самая примитивная форма участия, при которой руководство информирует работников об условиях работы предприятия, его общих перспективах и вероятных изменениях в методах производства и технологии до того, как они будут введены в действие. Эта практика позволяет сотрудникам и их профсоюзам понять экономические аспекты деятельности предприятия и выразить свою реакцию на вероятные изменения и состояние бизнеса.

Форма № 2. Консультативное Участие:

При этом типе участия руководство консультирует работников по вопросам, представляющим взаимный интерес, и получает их мнение до принятия решения.

Однако руководство сохраняет за собой право принимать окончательное решение по этому вопросу. «При консультации рабочие и их профсоюзы могут предлагать свои предложения и высказывать свои точки зрения, но не могут настаивать на том, чтобы их точки зрения были приняты» [8].

Форма № 3. Ассоциативное участие [9]:

Эта форма участия аналогична консультативному участию с той разницей, что в этой форме единогласные решения совместных форумов обычно принимаются и реализуются руководством. Сотрудники и их профсоюз также расширяют свое

сотрудничество даже на стадии внедрения решения принятого в совместной работе сотрудников и руководителей предприятия. Решение проблем также является примером ассоциативного участия.

В соответствии с ним работодатель, столкнувшийся с неотложной проблемой в бизнесе, просит профсоюз оказать ему помощь, на что профсоюз часто отвечает положительно.

Форма № 4. Решительное Участие:

Это высшая форма участия, при которой руководство и представители работников совместно принимают окончательное решение по указанным вопросам. Примером такого участия является представительство профсоюзов в совете директоров фирмы.

Выводы. Многочисленные исследования и наблюдения за деятельностью трудовых коллективов и работников показывают, что участие (в той или иной форме) работников в управлении дает следующие положительные результаты [9]:

- улучшается использование человеческого потенциала организации;
- повышается мотивация работников к труду;
- повышаются производительность и эффективность труда;
- при участии работников в обсуждении предлагаемых изменений они меньше сопротивляются этим переменам;
- развивается система коммуникаций в организации, открывается коммуникационная система снизу и ослабляется тем самым давление на руководство со стороны подчиненных.

Участие работников в управлении основано на том, что многие из них имеют вполне естественное желание участвовать (в той или иной форме) в управлении организацией (подразделением), в происходящих в организации процессах, которые связаны с их деятельностью, хотя и выходят за рамки выполняемой ими работы и решаемых задач.

Список использованных источников

1. Brannick, M.T. Construct validity of in-basket scores /M.T. Brannick, C.E. Michaels, D.P. Baker. – Journal of Applied Psychology, 1989. – p. 957–963.

2. Feldman, J.B. (1981). Beyond attribution theory: Cognitive processes in performance appraisal / J.B. Feldman. - Journal of Applied Psychology, 1981. - p. 127–148.

3. Haaland, S.P. Implications of trait-activation theory for evaluating the construct validity of assessment center ratings. Personnel Psychology / S.P. Haaland, N.D. Christiansen. - 2002. - p. 137–163.

4. Mitchel, J.O. Assessment center validity: A longitudinal study /J.O. Mitchel. – Journal of Applied Psychology, 1975. – p. 573–579.

5. Pinolli, P.L. The role of learning from examples in the acquisition of recursive programming skills / P.L. Pinolli, J.R. Anderson. – Canadian Journal of Psychology, 1985. – p. 240–272.

6. Балдин, К. В. Управленческие решения / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. — М.: Дашков и Ко, 2019. — 496 с.

7. Бусов, В. И. Управленческие решения: учебник для бакалавров / В. И. Бусов. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 254 с.

8. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 450 с.

9. Залмах, В.П. Выработка управленческих решений на производстве / В.П Залмах, В.П Рига: Зинатне, 1978. – 192 с.